

RéSoNA

Faire rayonner la science en formant à Wikimedia

Rapport final

Pierre-Yves Beaudouin
Wikimédien en résidence
14 février 2024

Table des matières

Introduction.....	3
Partenariat MESR-WMFR	3
Urfist de Bordeaux.....	4
Université de Bordeaux	4
Wikimédia en Nouvelle-Aquitaine.....	4
Programme RéSoNA-Wikimédia	6
Axe 1. Identification	10
Cartographie de l'Université de Bordeaux sur Wikimédia	11
Focus sur l'enquête auprès des wikimédiens.....	12
Axe 2. Valorisation.....	13
Liste des sessions de sensibilisation et formation.....	16
Focus sur l'infolettre WikiL@b	18
Focus sur les WikiCafés	19
Axe 3. Animation	20
Axe 4. Formation	21
Plan du cours Callisto	22
Liste des ressources ouvertes.....	24
Axe 5. Communication	26
Listes de diffusion.....	28
Liste d'événements	29
Listes de réseaux	30
Conclusion et perspectives pour 2024	31
Indicateurs d'atteinte des objectifs.....	32
Modalités de transfert.....	34
Budget 2023-2024	35
Crédits	36
Annexes	37
Annexe 1. Réponse de l'Urfist à l'appel à projet du MESR.....	38
Annexe 2. Offre d'emploi	49

Remerciements

Une résidence wikimédienne peut paraître être une réalisation personnelle, mais il n'en est rien. Je remercie Odile Contat, Anne-Solweig Gremillet et Marin Dacos du MESR qui sans eux rien n'aurait vu le jour, tant le MESR a été moteur dans l'impulsion de ce projet. Je remercie également l'équipe salariée et le conseil d'administration de Wikimedia France pour la mise en œuvre de ce partenariat. Une mention particulière à Naphsica Papanicolaou, ancienne chargée des relations publiques. Sans elle, l'association n'aurait franchi le cap nécessaire à la mise en œuvre de partenariats de cette ampleur.

Une fois le partenariat mis en place, encore faut-il des précurseurs prêts à se lancer dans l'aventure en accueillant un wikimédien dans sa structure. Un grand merci à Raphaëlle Bats, co-responsable de l'Urfist de Bordeaux, d'avoir cru dans ce projet, en moi, et m'avoir guidé tout au long de l'année me permettant de réaliser les actions qui vous sont présentées dans la suite de ce rapport. Je n'oublie pas ma collègue Mathilde Garnier dont l'expertise dans la gestion administrative ma grandement simplifiée la tâche.

Je remercie également tous mes collègues de l'Université de Bordeaux, l'ensemble des personnes de l'ESR que j'ai croisé au cours de l'année, ainsi que La Cubale, le groupe local des contributeurs à Wikipédia de la Gironde, et mes deux homologues en résidence à Rennes et Toulouse, Juliette Halimi et Hugo Lopez, avec qui j'ai co-organisé de nombreuses actions présentées dans ce rapport.

Introduction

Nous avons tenu à dresser un rapport final très détaillé, afin de documenter au maximum le fonctionnement d'une résidence Wikimedia. Ce format atypique d'action est encore rare en France et peu documenté. Cet effort de documentation devrait aider les résidences à venir. Ce rapport devrait aussi aider les organisations qui souhaitent mener des actions sur Wikimedia à voir si une résidence répond à leurs besoins, tout en gardant à l'esprit que les objectifs et les activités peuvent varier grandement d'une résidence à l'autre.

Le projet « RéSoNA¹-Wikimédia » est un projet d'accueil d'un wikimédien en résidence au sein de l'Urfist de Bordeaux pour une durée d'une année afin de construire des passerelles entre la communauté Wikimedia et la communauté universitaire de Nouvelle-Aquitaine, autour des enjeux de médiation scientifique et avec une focale sur la science ouverte comme outil, moyen et objectif du dialogue entre science et société. En effet, la résidence a pour objectif de consolider l'usage des productions universitaires en accès libre sur des sites fortement consultés par les citoyens (l'écosystème Wikimedia dans ce projet) et de promouvoir l'accès libre, au-delà de l'engagement envers la reproductibilité de la science et la fraternité internationale scientifique, comme un engagement envers l'information des citoyens (qui passe ici par Wikimedia). Le projet vise donc à entretenir un dialogue de reconnaissance mutuelle des outils de production scientifique et de diffusion wikimédienne pour faciliter les transferts d'information Science-Société.

Partenariat MESR-WMFR

Le projet RéSoNA-Wikimédia est né d'un partenariat entre le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'association Wikimedia France débuté en octobre 2022. Ce partenariat de deux ans s'inscrit dans le cadre de l'Open Government Partnership et figure également dans le Plan pour la science ouverte (PNSO) :

« Renforcer l'acculturation à Wikipédia dans l'enseignement supérieur et la recherche, renforcer l'influence des produits de la recherche française dans Wikipédia »

— [3^e Plan d'action de la France dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert](#)

« En partenariat avec Wikimedia France, inciter à l'utilisation des résultats de la recherche française dans l'encyclopédie collaborative mondiale Wikipédia »

— [Feuille de route du 2^e Plan national pour la science ouverte](#)

Couverture du PNSO

¹ Résidence Science-Ouverte en Nouvelle-Aquitaine

L'enjeu est d'augmenter les contributions des personnels de recherche et de former aux projets Wikimédia. Cela prend la forme de trois résidences d'un an. Les premières résidences ont été mises en place en février 2023 au sein de l'Urfist de Bordeaux, l'Urfist de Bretagne et des Pays de la Loire et l'Urfist Occitanie.

Urfist de Bordeaux

L'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de Bordeaux est un service de formation inter-universitaire créé en 1989. L'Urfist a pour mission de développer dans l'enseignement supérieur la maîtrise de l'information et de la communication scientifique et technique : rédaction scientifique ; collecte, production et gestion de données numériques, valorisation des travaux scientifiques, etc. L'Urfist conçoit des formations organisées par semestre et à la demande, ainsi que des journées d'étude. L'Urfist a également vocation à produire des ressources pédagogiques.

Zone d'intervention de l'Urfist de Bordeaux

Ses publics sont les doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, les personnels des universités et des établissements publics à caractère scientifique et technologique de sa zone de compétence. L'Urfist de Bordeaux dessert les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) représentés dans les académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Cela comprend notamment 6 universités : Université Bordeaux Montaigne, Université de Bordeaux, Université de La Rochelle, Université de Limoges, Université de Pau et des Pays de l'Adour et l'Université de Poitiers.

L'unité de formation a une double tutelle (l'Université de Bordeaux et le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) et fait partie d'un réseau national (Urfist de Lyon, Urfist Méditerranée, Urfist de Paris, Urfist de Bretagne et des Pays de la Loire, Urfist de Strasbourg, Urfist Occitanie). En 2010, les unités fondent l'Association du Réseau des Urfist (ARU) pour renforcer leur collaboration, notamment autour de projets nationaux tels que le développement de la plateforme de gestion de formations Sygefor, gratuitement téléchargeable pour toute structure de formation. Depuis 2017, le réseau des unités s'est structuré en groupement d'intérêt scientifique : « Réseau Urfist ».

Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux est une jeune université née en 2014 de la fusion de trois des quatre universités bordelaises. Il s'agit d'une des plus grandes universités françaises avec 57 000 étudiants, 6000 personnels dont près de 3200 enseignants-chercheurs et chercheurs répartis sur 37 campus et sites en Nouvelle-Aquitaine. L'Université forme principalement aux disciplines suivantes : droit, science politique, économie, gestion, santé, sciences.

Wikimédia en Nouvelle-Aquitaine

La toute première action de la résidence fut de réaliser un rapide recensement des actions récemment menées en Nouvelle-Aquitaine. Dans cette liste, sans doute non exhaustive, figure des formations ponctuelles, des projets pédagogiques, quelques projets de recherche et des actions de contribution. Beaucoup de ces actions sont de taille modeste et reposent sur un nombre réduit de personnes.

Type	Action	Date	Acteur	Url
Formation	WikiPermanences	2014-...	Groupe utilisateurs de Wikipédia en Gironde	Présentation
	Wikipédia, la science ouverte et moi	2022	Urfist de Bordeaux	Présentation , Support de formation
	Intervenir dans Wikipédia : premiers pas	2022	Urfist de Bordeaux	
	Faire contribuer ses usagers à Wikipédia	2022	Média Centre-Ouest	Flyer
	Utiliser Wikipédia dans un cadre pédagogique	2021	Université de Poitiers	Présentation
Projet pédagogique	Ma thèse, Wikipédia et moi	2021	Université de Bordeaux	Présentation , Page du projet
	Master 1. Patrimoine et musées	2015-...	Université Bordeaux Montaigne	Page du projet
	Master 2. Langues, Affaires, Interculturalité	2021-...	Université Bordeaux Montaigne	Page du projet
	Master 2. Création contemporaine et industries culturelles et Textes et représentations du monde	2020-2021	Université de Limoges	Page du projet
Contribution	Campagnes « 1 bibliothécaire, 1 référence »	2017-...	Université Bordeaux Montaigne	Page du projet
	Import du fonds photographique Brutails	2017	Université Bordeaux Montaigne	Images
Projet de recherche	Thermalisme Culture Villégiature Pyrénées (TCVPyr)	2017-2020	Université de Pau et des pays de l'Adour	Page du projet
	Wikipédia et les femmes scientifiques (WIKIF)	2022-...		Page du projet

Programme RéSoNA-Wikimédia

Le programme de la résidence RéSoNA-Wikimédia s'articule autour de 5 axes de travail : identification, valorisation, animation, formation et communication. Dans chacun de ces axes, le résident s'est appuyé sur le contexte universitaire et de recherche des deux universités bordelaises (dont les laboratoires et les campus ont en vérité des assises sur toute la région) et sur la communauté Wikimédia girondine pour produire des guides, des outils et des formations.

Axe 1.
Identification :
cartographier la
diffusion des
productions
scientifiques
sur Wikimedia

Axe 2.
Valorisation :
organiser des
événements
pour
sensibiliser aux
liens entre
Wikimédia et la
recherche

Axe 3.
Animation :
organiser des
ateliers de
contribution

Axe 4.
Formation :
concevoir une
formation
Callisto

Axe 5.
Communication
: assurer la
communication
autour de la
résidence

Chiffres clés

RéSoNA-Wikimédia

Temps forts RéSoNA- Wikimédia

TITRE DU PROJET RéSoNA
 CHEF DE PROJET Pierre-Yves Beaudouin

NOM DE L'ORGANISATION Urfist de Bordeaux
 DATE 29/01/2024

		2023												2024		
PHASE	DÉTAILS	T1			T2			T3			T4			T1		
SEMAINE DU PROJET :		JAN.	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JANV.		
		16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	4 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 26	6 13 20 27		
1	Lancement du projet - Révision du projet - Questionnaire : élaboration+diffusion - Recensement des actions et acteurs															
2	Promotion du projet - Bannière Wikipédia - Billets, articles, interviews - Présentations															
3	Formations - Formations - Accompagnement individuel															
4	Formation Callisto (Moodle) - Plan détaillé - Rédaction du contenu - Mise en ligne+Relecture															
5	Wikimédiens et Science ouverte - Questionnaire : élaboration+diffusion - Bannière Wikipédia - Dépouillement, Guide															
6	Wiki Science Competition - Préparation - Campagne, atelier - Résultats															
7	Divers - WikiCafés : élaboration+événement - Infolettre Wikil@b : élaboration + diffusion															
8	Clôture du projet - Bilan mi-parcours - Livrables - Rapport final															

Légende

- ★ ① nombre d'événement
- 📄 livrable
- 🏠 affichage d'une bannière
- ❓ questionnaire

FIN DU PROJET

Axe 1. Identification

Objectif : Il s'agit de cartographier la diffusion sur Wikimedia des productions scientifiques et médiatiques d'un projet de recherche, en soulignant les types (scientifique, médiatique, participative), formes (publications, data, etc.), accessibilités (et selon quels principes de science ouverte) et enfin auteurs/producteurs.

Tâches réalisées :

Nous avons réalisé une cartographie (schéma ci-dessous) sur un échantillon des ressources en Open Access de l'université de Bordeaux cités sur les projets Wikimedia (l'encyclopédie Wikipédia en français et en anglais ainsi que la base de données Wikidata). Pour ce travail cartographique, nous avons pris en compte les deux projets majeurs de l'université de Bordeaux en matière d'accès ouvert (Open U Journals et OSKAR Bordeaux) ainsi que l'interface de consultation des documents patrimoniaux Babord-Num.

Cette démarche ne permet pas d'appréhender la production scientifique de l'université dans des revues externes à l'université. Or ce sont les revues scientifiques de premier plan qui sont le plus citées sur Wikipédia. Une analyse nationale est sans doute plus pertinente, en s'appuyant sur les travaux scientifiques menés sur le sujet (Kokash et Colavizza 2023², Singh et al. 2020³). De plus amples analyses doivent être menées par Wikimedia France en vue d'adapter le baromètre de la science ouverte aux articles cités sur Wikipédia.

Nous avons également souhaité mieux connaître les pratiques documentaires des wikimédiens en réalisant une enquête présentée ci-après.

² Natallia Kokash, & Giovanni Colavizza. (2023). *A Comprehensive Dataset of Classified Citations with Identifiers from English Wikipedia* (2023) [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8107239>

³ Harshdeep Singh, Robert West, & Giovanni Colavizza. (2020). *Wikipedia Citations: A comprehensive dataset of citations with identifiers extracted from English Wikipedia* (0.2) [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3940692>

Cartographie de l'Université de Bordeaux sur Wikimédia

Focus sur l'enquête auprès des wikimédiens

Nous avons souhaité mieux connaître les pratiques documentaires des wikimédiens, les outils dont ils se servent et leurs connaissances en matière de science ouverte. Car si la recherche s'intéresse beaucoup à l'élaboration des articles scientifiques, la façon dont travaillent les contributeurs semble peu étudiée. Une enquête a donc été menée en octobre 2023. Ses résultats permettront d'adapter la communication des Urlist vis-à-vis des contributeurs à Wikimedia.

Nous avons pu collecter 335 réponses via une bannière sur Wikipédia et Wikidata. Les répondants sont d'importants consommateurs de la production scientifique, sous quelque forme que ce soit (articles, ouvrages, manuels, données). Ils privilégient les services en ligne pour accéder à de la documentation. Et si les répondants connaissent bien les principaux outils de recherche documentaire et les grands principes de la science ouverte, le vocabulaire et les notions spécifiques à l'ESR sont méconnues. Ils sont néanmoins très intéressés pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne le volet « science avec et pour la société ».

Pour en savoir plus, consultez le guide sur les campagnes de communication via les bannières et les résultats de l'enquête.

Bannière sur Wikipédia annonçant l'enquête

Ce qui a bien fonctionné :

- Nombre de réponses correspond aux attentes.
- Les bannières sont un très bon outil de communication.
- De nombreuses suggestions suite à un message sur une liste de discussion.

Problèmes rencontrés :

- Malgré les nombreuses vérifications, une ou deux questions mal formulées et mal paramétrées.
- Un peu trop de questions ouvertes avec un public particulièrement loquace.

Axe 2. Valorisation

Objectif : Il s'agit d'organiser des événements susceptibles de sensibiliser aux liens entre Wikipédia et la recherche, en s'appuyant sur un répertoire, à constituer, d'agents des universités de Bordeaux actifs dans les communautés Wikimedia locales. Ces agents seront des relais locaux pour créer des liens entre les deux communautés d'une part et entre Wikimedia et la science ouverte d'autre part. À cette fin, une formation à la science ouverte leur sera proposée. Les événements seront construits autour d'un ou deux temps forts.

Tâches réalisées : La résidence a débuté par le recensement des actions récentes menées en Nouvelle-Aquitaine au sein de l'enseignement supérieur et la recherche, complété par l'identification des relais Wikimedia dans l'ESR néo-aquitain.

La diffusion d'un questionnaire complétant ce travail d'identification des relais devait permettre de découvrir de nouvelles personnes relais et de mieux identifier les besoins. Mais le questionnaire n'a pas du tout fonctionné, totalisant 12 réponses, tandis que le questionnaire diffusé par l'Urfist de Rennes a collecté 170 réponses. Cette difficulté rencontrée dès le début du projet a conduit à accroître les efforts en matière de communication. Cela a conduit à lancer début avril :

- des WikiCafés, chaque premier et troisième mardis du mois, pour sensibiliser tout au long de la résidence aux relations entre la science ouverte et Wikimedia (présentés ci-après).
- une lettre d'information mensuelle (présentée ci-après).

Formations et programme : en un an, la résidence a permis de participer ou d'organiser un grand nombre d'interventions, allant de la séance d'information permettant de faire connaître le partenariat entre le MESR et WMFr et les résidences, aux séances de sensibilisation à Wikimedia et la science ouverte et aux formations à proprement parlé. Voici la répartition des 52 événements

Format des interventions

Stagiaires et heures de formation :

Le logiciel Sygefor étant en cours de refonte, nous n'avons pu récupérer les données sur les stagiaires. Mais de ce que nous avons vu, il doit principalement s'agir de doctorants et bibliothécaires, puis d'ingénieurs d'étude et de recherche.

La moitié des interventions furent de courte durée. Le public ou les organisateurs n'étaient pas intéressés par des sessions de longue durée. Cela a naturellement un impact en terme de contribution car la prise en main de Wikipédia et Wikidata nécessite 3 à 4h minimum.

Durée des interventions

Territoire : Si l'essentiel des actions s'est déroulé en ligne, une vingtaine d'événements ont été organisés en présentiel, dont la répartition géographique est la suivante : 8 événements au sein de l'université de Bordeaux, 4 événements au sein de la métropole bordelaise, 4 événements en Nouvelle-Aquitaine et 4 en dehors de la zone. Uniquement 4 événements ont dû être annulé ou reporté en raison d'un nombre de participants trop faible.

Répartition géographique des interventions

Intervenants : Nous avons veillé à faire des interventions en binôme, car au-delà de la formation dispensée, les stagiaires peuvent ainsi identifier des personnes ressources sur les sujets liés à Wikimédia au sein de l'université. Voici la liste des intervenants :

1. Sabine Arbeille-Rzepka, direction pour la Science ouverte, INRAE.
2. Célian Godefroid, Centre de recherche Léon Duguit, Université Paris-Saclay.
3. Julien Gossa, LSIIT, Université de Strasbourg.
4. Alexandre Hocquet, Archives Henri-Poincaré, Université de Lorraine.
5. Nicolas Jullien, Marsouin, IMT Atlantique.
6. Sylvain Machefert, service commun de documentation, Université Bordeaux Montaigne.
7. Delphine Montagne, TREE, Université de Pau et des pays de l'Adour.
8. Sébastien Peyrard, direction de la documentation, Université de Bordeaux.
9. Natacha Rault, association Les sans pagEs.

Nous avons également veillé à intervenir au sein de réseaux constitués afin d'optimiser l'impact des formations, que ce soit en nombre de participants et en terme de découvrabilité des ressources mises en ligne : réseau Mate-shs⁴ de l'InSHS⁵, réseaux Repère et Médecin, Semaine Data SHS des PUD⁶, CRFCB⁷.

Ce qui a bien fonctionné :

- Réalisation d'un grand nombre de formations.
- Interventions dans des réseaux de l'ESR.
- Formations en binôme.
- Certaines listes de diffusion sont très efficaces pour diffuser l'information.
- Sessions courtes d'acculturation ont bien fonctionné.

Problèmes rencontrés :

- Sessions longues d'atelier n'ont pas rencontré le public escompté.
- Le recrutement des stagiaires nécessite d'importants efforts.
- Pas mal de désistements de la part des doctorants.
- Certains événements n'apportent guère de visibilité (Open Access Week, Printemps de la donnée).
- Université bloquée 3 mois sur Wikipédia. Le format d'atelier a été repensé : travail en 3-4 groupes ou tous ensemble puis publication par une personne, pendant ou après l'atelier.

Aspects d'amélioration pour la prochaine résidence :

- Peaufiner le descriptif des activités de formation.
- Ne pas hésiter à rappeler que ces formations sont proposées dans le cadre des résidences et qu'au-delà il n'est pas certain qu'elles soient à nouveau proposées.
- Envisager une formation hybride (Callisto + présentiel). Le cours sur les données a été pensé ainsi.

⁴ Mate-shs = Réseau Méthodes Analyses Terrains Enquêtes en SHS

⁵ InSHS = Institut des sciences humaines et sociales du CNRS

⁶ PUD = Plateformes universitaires de données

⁷ CRFCB = Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques

Liste des sessions de sensibilisation et formation

Intervention	Thème	Type	Date	Lieu	Durée	Pers.
WikiCafé		-	4 avril 2023	En ligne	1h	12
Conseil d'orientation Urfist Bordeaux	Résidences	Information	5 avril 2023	En ligne	1h	22
WikiCafé		-	18 avril 2023	En ligne	1h	11
Comment améliorer l'information en ligne en contribuant à la campagne #1Lib1Ref de Wikipédia	Wikipédia	Formation	25 avril 2023	Hybride	3h	14
WikiCafé		-	2 mai 2023	En ligne	1h	6
WikiCafé		-	16 mai 2023	En ligne	1h	6
Atelier à destination des animateurs scientifiques de l'université de Bordeaux	Wikipédia	Sensibilisation	16 mai 2023	Bordeaux	3h	4
Comment améliorer l'information en ligne en contribuant à la campagne #1Lib1Ref de Wikipédia	Wikipédia	Atelier	24 mai 2023	Pau	4h	15
WikiCafé		-	6 juin 2023	En ligne	1h	6
Grand séminaire Urfist : point d'étape + atelier de contribution	Wikipédia	Atelier	7 juin 2023	Nantes	2h	21
Wébinaire Wikipédia à Tuto@Mate	Wikipédia	Formation	12 juin 2023	En ligne	2h	64
Introduction à Wikidata et présentation de WikidataESR pour représenter les relations entre les établissements de l'ESR	Wikidata	Formation	13 juin 2023	En ligne	2h	71
Wébinaire des réseaux Repères et Médecis sur les revues scientifiques et Wikipédia	Wikipédia	Formation	16 juin 2023	En ligne	2h	104
WikiCafé		-	20 juin 2023	En ligne	1h	2
Matinée du numérique responsable – Les bibliothèques et l'IA : le cas de Chat GPT	Wikipédia	Information	20 juin 2023	En ligne	2h	150
Journées « Tous formés à la Science Ouverte » de S.O. MATÉ	Wikipédia	Sensibilisation	22 juin 2023	Bordeaux	1h	15
CODIRel DirDoc UB	Résidences	Information	23 juin 2023	Bordeaux	1h	30
WikiCafé		-	4 juillet 2023	En ligne	1h	3
Wikicamp	Résidences	Information	7 juillet 2023	Narbonne	1h	10
WikiCafé		-	18 juillet 2023	En ligne	1h	3
WikiCafé		-	5 septembre 2023	En ligne	1h	5
WikiCafé : présentation du label Culture Libre		-	19 septembre 2023	En ligne	1h	15
Wikiconvention	Résidences	Information	22 septembre 2023	Abidjan	1h	20
WikiCafé		-	3 octobre 2023	En ligne	1h	
Initiation à Wikipédia à l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED)	Wikipédia	Sensibilisation	16 octobre 2023	Bordeaux	1h	15
WikiCafé : mener des projets pédagogiques sur Wikipédia	Wikipédia	-	17 octobre 2023	En ligne	1h	14
Intervention en Master 1 de l'université Bordeaux Montaigne	Wikipédia	Atelier	17 octobre 2023	Bordeaux	2h	15
Intervention en Master 1 de l'université Bordeaux Montaigne	Wikipédia	Atelier	18 octobre 2023	Bordeaux	2h	15

Intervention	Thème	Type	Date	Lieu	Durée	Pers.
Atelier « Des arbres, des insectes et Wikipédia » pour ECODOC	Wikipédia	Atelier	24 octobre 2023	Arès	1h	7
Accompagnement au MOOC Wikidata	Wikidata	Formation	26 octobre 2023	En ligne	1h	
Wikidata et les identifiants de la recherche	Wikidata	Formation	27 octobre 2023	En ligne	2h	15
WikiCafé		-	7 novembre 2023	En ligne	1h	1
WikiCafé : Présentation de l'enquête sur les usages de Wikipédia	Wikipédia	-	21 novembre 2023	En ligne	1h	14
Cartoparty + atelier Wikidata à l'Université Bordeaux Montaigne	Wikidata	Atelier	8 novembre 2023	Bordeaux	3h	30
Accompagnement au MOOC Wikidata	Wikidata	Atelier	14 novembre 2023	En ligne	1h	3
Atelier d'initiation à Wikipédia à l'Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV)	Wikipédia	Formation	16 novembre 2023	Bordeaux	3h	4
Apéro-Recherche « Constellations des communs numériques dans le champ de la Recherche »	Wikipédia	Sensibilisation	21 novembre 2023	Bordeaux	1h30	50
Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons	Wikimedia Commons	Formation	23 novembre 2023	Bordeaux	1h30	-
Atelier « Les femmes dans la recherche » avec le projet de recherche UNDETERRED et l'association Les sans pagEs	Wikipédia	Atelier	25 novembre 2023	Bordeaux	4h	13
Jacques Cujas : atelier de contribution	Wikipédia	Atelier	25 novembre 2023	Bordeaux	6h	14
WikiCafé : Travailler avec et sur la galaxie Wikipédia, le projet Wikipédia et les femmes scientifiques (WIKIF)	Wikipédia	-	5 décembre 2023	En ligne	1h	12
Accompagnement au MOOC Wikidata	Wikidata	Atelier	6 décembre 2023	En ligne	1h	12
Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons	Commons	Formation	7 décembre 2023	En ligne	1h30	9
Des arbres, des insectes et Wikipédia : atelier de contribution	Wikipédia	Atelier	9 décembre 2023	Bordeaux		-
Wikidata : découverte du corpus et cas d'usage dans le monde de la recherche	Wikidata	Formation	11 décembre 2023	Bordeaux	3h	13
Wikidata : découverte du corpus et cas d'usage dans le monde de la recherche	Wikidata	Formation	12 décembre 2023	Poitiers	2h	11
WikiCafé		-	19 décembre 2023	En ligne	1h	6
WikiCafé : bilan des résidences	Résidences	Information	16 janvier 2024	En ligne	1h	7
Petit séminaire Urfist : bilan des résidences	Résidences	Information	17 janvier 2024	En ligne	1h	14
Journée d'étude « De la platformisation au Fédiverse : décentralisation des outils pour la recherche »		-	6 février 2024	Bordeaux	7h	-
Matinée du numérique responsable – Promouvoir les communs numériques en bibliothèque	Wikipédia	Information	13 février 2024	En ligne	2h	-

Focus sur l'infolettre WikiL@b

Cette lettre d'information⁸ a été mise en place pour faciliter la diffusion de l'information au sein de l'ESR et de Wikimedia. Depuis son lancement progressif en avril 2023, 11 numéros ont été publiés. En janvier 2024, la lettre totalise 288 abonnés (232 via mail et 56 via leur espace personnel Wikimedia). À l'aide des noms de domaine des adresses mail, nous pouvons étudier la répartition géographique de la moitié des abonnés. La région parisienne arrive loin devant (51 abonnés), puis Provence-Alpes-Côte d'Azur (15), Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie (13), Bretagne (11) et Nouvelle-Aquitaine (10).

Extrait de la première infolettre WikiL@b

Afin de s'inscrire dans la durée, le projet devait prendre peu de temps. Sa mise en page sur un outil comme Wikipédia, maîtrisé par le résident, facilite grandement les choses et cela permet de consulter la lettre sans être abonné. Outre la veille hebdomadaire réalisée qu'il existe ou non cette lettre d'information, une grosse demi-journée par mois est nécessaire à la rédaction de la lettre et sa diffusion. Son fonctionnement est documenté sur Wikipédia, qu'il s'agisse des sources utilisées pour réaliser la veille ou les méthodes de diffusion de la lettre.

Ce qui a bien fonctionné :

- Nombre important d'abonnés dès son lancement.
- Nécessite peu de temps.

Problèmes rencontrés :

- Projet repose sur une personne. Pas problématique pour la première année, mais cela peut entraver la poursuite du projet.

Aspects d'amélioration pour la prochaine résidence :

- Accroître le nombre d'abonnés en systématisant la communication lors des interventions des résidents (une diapo type sur les actions communes).
- Vérifier que le contenu corresponde aux attentes des abonnés.

⁸ https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikifier_la_science/Infolettre

Focus sur les WikiCafés

Mis en place en avril 2023, les 3 résidents ont animé en 16 wikicafés⁹, chaque premier et troisième mardi du mois. Pensée initialement comme un lieu de rencontre informel pour discuter de Wikimedia, le format a été remanié durant la pause estivale pour dédier une des rencontres mensuelles à l'intervention d'une personne de l'ESR qui mène des projets en rapport à Wikimedia. Cette mise en avant de personnes ressources nous semble cruciale pour la réussite du projet ministériel.

Les vidéos des wikicafés avec des intervenants extérieurs sont diffusées sur Canal-U¹⁰. Le nombre de participants aux wikicafés a augmenté suite à la refonte de son format passant d'une demi-douzaine à une douzaine, principalement d'habitues mais il y a aussi régulièrement de nouvelles personnes qui suivent cet événement. Cet événement n'a pas encore totalement répondu aux objectifs en matière de participation (30 à 50 participants nous semble possible).

Affiche des WikiCafés

Ce qui a bien fonctionné :

- Accord de toutes les personnes contactées pour intervenir.
- Régulièrement de nouveaux participants.
- Un noyau dur de fidèles.
- Aucun problème technique.
- Requier très peu de temps aux résidents.

Problèmes rencontrés :

- Moins de participants qu'escomptés.
- Très faible participation des wikimédiens, mais projet pas pensé pour eux (horaire incompatible avec le bénévolat, la communication ne cible pas ce public).

Aspects d'amélioration pour la prochaine résidence :

- Accroître la communication.
- Simplifier le format à un rdv par mois.
- Améliorer la présentation des intervenants.

⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikifier_la_science/WikiCafés

¹⁰ <https://www.canal-u.tv/chaines/callisto/wiki-cafes>

Axe 3. Animation

Objectif : Il s'agissait d'organiser des ateliers de contribution et de création de pages avec des chercheurs, étudiants et citoyens en vue de trois objectifs : parler de la qualité de l'information et de la confiance (en Wikipédia comme dans la science), faire découvrir la science ouverte, apprendre à contribuer à un outil de savoir commun.

Tâches réalisées :

À la place de la Robocup organisée très tard cette année (4 au 10 juillet), nous avons repoussé l'atelier de contribution pour finalement l'organiser avec l'association Wikimedia des sans pagEs et les porteuses du projet de recherche UNDETERRED (2023-2027). L'atelier s'inspire des actions menées depuis plusieurs années dans différentes villes françaises (Grenoble, Paris ou encore Toulouse). Cette première édition a eu une participation limitée et rendu un peu compliqué par le blocage de l'université de Bordeaux sur Wikipédia. Mais les partenaires sont satisfaits, ce qui est de bon augure pour réitérer annuellement cet atelier, en l'étendant éventuellement aux partenaires étrangers d'UNDETERRED.

Annnonce de l'événement dans le hall du pôle juridique et judiciaire de l'Université de Bordeaux ([Hamuli, CC-BY-SA-4.0](#))

Un deuxième atelier a été organisé dans le cadre de l'exposition Cujas à la bibliothèque universitaire Droits-Lettres de Pessac. Cela a été l'occasion d'amener le groupe local bordelais, qui se retrouve habituellement à la bibliothèque municipale, sur le campus de Pessac afin d'étoffer les liens avec les universités bordelaises.

Un atelier Wikipédia a été organisé pendant la résidence de recherche du projet ECODOC dans la ville d'Arès (bassin d'Arcachon).

Et afin de montrer que la contribution à Wikimédia ne s'arrête pas à l'écrit, nous avons tenu à organiser l'édition française du concours photographique Wiki Science Competition.

Ce qui a bien fonctionné :

- Très bonne entente avec les partenaires.

Problèmes rencontrés :

- Participation assez faible aux ateliers de contribution.
- Pas de retour des associations étudiantes contactées.

Aspects d'amélioration pour la prochaine résidence :

- Refaire l'événement avec UNDETERRED pour l'inscrire dans l'agenda annuel des actions de l'université.
- L'ajout d'un étudiant dans la liste des organisateurs aiderait peut être à toucher ce public et/ou d'autres enseignants.

Axe 4. Formation

Objectif : Il s'agissait pour les trois résidences de concevoir une formation en ligne sur Callisto, la plateforme de formation du réseau des Urfist.

Tâches réalisées :

La résidence bordelaise a réalisé un gros module de formation intitulé « Wikimédia comme corpus ou données de recherche » (plan du cours ci-après). Ce module en accès libre et publié sous licence libre présente les données ouvertes de Wikimédia, des outils de visualisation des données Wikimédia, des outils d'extraction des données et d'import de données. Nous avons veillé à mentionner des exemples et cas d'usages répondant aux besoins du personnel de l'ESR. Bien qu'une relecture a pu être faite par des contributeurs à Wikipédia, il s'agit d'une première version qui nécessitera sans doute des ajustements (corrections, compléments et mises à jour).

Chapitres du cours

Nous avons également veillé à diffuser tout au long de l'année des ressources pédagogiques (liste ci-après). Au final, six supports de formation sont disponibles sur Zenodo. Quatre sessions de formation ont fait l'objet d'une diffusion vidéo, ainsi que quatre WikiCafés diffusés sur Canal-U. Une bibliothèque Zotero a été mise en place afin de recenser les références citées dans la lettre d'information et les formations. Et la publication de ce rapport est accompagnée de nombreux livrables.

Enfin durant la résidence, l'Urfist de Bordeaux a mis en place un centre de documentation comprenant des ouvrages traitant des communs et de Wikipédia. L'Urfist de Bordeaux et l'Université de Bordeaux ont récupéré un exemplaire chacun du jeu pédagogique Wikikeys.

Ce qui a bien fonctionné :

- Logiciel relativement facile à prendre en main.
- Soutien de l'ingénieur pédagogique.
- Projet chronophage, mais cela a bien été anticipé en commençant son élaboration dès juin.

Problèmes rencontrés :

- Connaissance très limitée sur certains aspects du cours à aborder.

Plan du cours Callisto

Corpus et données : comment utiliser les données ouvertes de Wikimedia

Chapitre 0. Synopsis

Chapitre 1. Dataviz

1. Types de graphiques

- 1.1. Déviation
- 1.2. Corrélation
- 1.3. Classement
- 1.4. Distribution
- 1.5. Évolution dans le temps
- 1.6. Ordre de grandeur
- 1.7. Spatial
- 1.8. Partie d'un tout
- 1.9. Flux

2. Outils Wikimedia

- 2.1. Pageviews Analysis
- 2.2. Wikistats
- 2.3. XTools
- 2.4. Wikiscan
- 2.5. Humaniki – Wikimedia Diversity Dashboard Tool
- 2.6. Who Wrote That?
- 2.7. Wikimedia Grafana

3. Auto-évaluation des connaissances

4. Ressources supplémentaires

Chapitre 2. Données

1. Introduction

2. Sources de données

3. Données de consultation

- 3.1. Statistiques de fréquentation
- 3.2. Appareils uniques
- 3.3. Flux de clics
- 3.4. Données technologiques

4. Corpus

- 4.1. Wikipedia
- 4.2. Wikidata

5. Métadonnées

6. Divers jeux de données

- 6.1. Références bibliographiques
- 6.2. Personnes notables
- 6.3. Liens Wikipédia sur Twitter
- 6.4. Enquête sur les usages de Wikipedia
- 6.5. Rencontres entre wikimédiens

7. Bonnes pratiques de réutilisation des données

8. Auto-évaluation des connaissances

Chapitre 3. Outils d'extraction

1. Introduction
2. Techniques basiques
 - 2.1. Copier-coller
 - 2.2. Export XML
 - 2.3. Moteur de recherche
 - 2.4. PetScan
3. Outils d'interrogation de base de données
 - 3.1. Quarry (SQL)
 - 3.2. Query (SPARQL)
4. API
5. Outils de programmation
 - 5.1. Python
 - 5.2. R
 - 5.3. PAWS (Jupyter Notebook)
6. Flux des modifications récentes
7. Auto-évaluation des connaissances

Chapitre 4. Outils d'enrichissement

1. Ajout de données structurées
 - 1.1. QuickStatements
 - 1.2. EditGroups
 - 1.3. Mix'n'match
 - 1.4. OpenRefine
2. Import de fichiers
 - 2.1. Wikipédia
 - 2.2. Wikimedia Commons (Upload Wizard)
 - 2.3. Pattypan
3. Auto-évaluation des connaissances

Chapitre 5. Annuaire des outils

Chapitre 6. Où trouver de l'aide ?

Chapitre 7. Bibliographie et crédits

Chapitre 8. Sur le même thème

Liste des ressources ouvertes

Titre	Type	Plateforme	Publication	Vues
Comment améliorer l'information en ligne en contribuant à la campagne #1Lib1Ref de Wikipédia	Support de formation	Zenodo	25 avril 2023	172
Introduction à Wikidata	Support de formation	Zenodo	13 juin 2023	119
Wikipédia et Science ouverte	Support de formation	Zenodo	21 juin 2023	40
Wikifier la science	Support de formation	Zenodo	10 juillet 2023	78
Wikidata et les identifiants de la recherche	Support de formation	Zenodo	27 octobre 2023	38
Wikidata : découverte du corpus et cas d'usage dans le monde de la recherche	Support de formation	Zenodo	12 décembre 2023	17
Utiliser Wikipédia pour référencer sa revue en accès ouvert	Support de formation	Zenodo	18 février 2024	3
Wikipédia pour la recherche à Tuto@Mate	Vidéo	YouTube	12 juin 2023	159
Données de la recherche et Wikidata	Vidéo	Canal-U	13 juin 2023	82
Utiliser Wikipédia pour référencer sa revue en accès ouvert	Vidéo	Canal-U	16 juin 2023	
Les bibliothèques et l'IA : le cas de ChatGPT	Vidéo	Canal-U	11 juillet 2023	606
Wikicafé avec Sylvain Machefert – Label Culture Libre	Vidéo	Canal-U	10 octobre 2023	31
Wikicafé avec Alexandre Hocquet – Formation à Wikipédia	Vidéo	Canal-U	15 décembre 2023	0
Wikicafé avec Nicolas Jullien – Enquête sur Wikipédia	Vidéo	Canal-U	16 janvier 2024	0
Wikicafé avec Delphine Montagne – Projet de recherche sur Wikipédia	Vidéo	Canal-U	16 janvier 2024	40
Références bibliographiques	Bibliographie	Zotero		
Wikimédia comme corpus ou données de recherche	Formation en ligne	Callisto	Février 2024	
Premiers pas du Wikimédien en résidence	Guide	Wikipédia	Février 2023	
Wiki Science Competition : concours de photographie scientifique	Guide	Zenodo	Février 2024	203
Campagne Wikipédia « 1 bibliothécaire, 1 référence » #1Lib1Ref	Guide	Zenodo	Février 2024	7
Campagnes de communication sur Wikimédia via des bannières CentralNotice	Guide	Zenodo	Février 2024	13
Wiki Science Competition : concours de photographie scientifique	Affiche	Zenodo	Février 2024	224
Campagnes de communication sur Wikimédia via des bannières CentralNotice	Affiche	Zenodo	Février 2024	13

Titre	Type	Plateforme	Publication	Vues
Questionnaire « Wikimédia et l'ESR néo-aquitain »	Enquête	Zenodo	Février 2024	14
Questionnaire « Wikimédia et la Science ouverte »	Enquête	Zenodo	Février 2024	9
Infolettre WikiL@b n°1	Lettre d'information	Wikipédia	14 avril 2023	1490
Infolettre WikiL@b n°2	Lettre d'information	Wikipédia	27 avril 2023	517
Infolettre WikiL@b n°3	Lettre d'information	Wikipédia	29 mai 2023	1074 ¹¹
Infolettre WikiL@b n°4	Lettre d'information	Wikipédia	30 juin 2023	546
Infolettre WikiL@b n°5	Lettre d'information	Wikipédia	25 juillet 2023	830
Infolettre WikiL@b n°6	Lettre d'information	Wikipédia	29 août 2023	468
Infolettre WikiL@b n°7	Lettre d'information	Wikipédia	27 septembre 2023	442
Infolettre WikiL@b n°8	Lettre d'information	Wikipédia	30 octobre 2023	369
Infolettre WikiL@b n°9	Lettre d'information	Wikipédia	29 novembre 2023	298
Infolettre WikiL@b n°10	Lettre d'information	Wikipédia	3 janvier 2024	294
Infolettre WikiL@b n°11	Lettre d'information	Wikipédia	13 février 2024	136
Cartographie de l'Université de Bordeaux sur Wikimédia	Carte mentale	Xmind	24 février 2023	
RéSoNA-Wikimédia : Faire rayonner la science en formant à Wikimédia	Rapport	Zenodo	Février 2024	28

¹¹ Cette forte consultation est sans doute liée à la campagne de communication sur Wikipédia réalisée du 5 au 11 juin 2023.

Axe 5. Communication

Objectif : Il s'agissait d'assurer la communication autour de la résidence en direction du public de l'Urfist de Bordeaux dans la région Nouvelle-Aquitaine comme des partenaires de la résidence, mais aussi à un niveau national et international.

Tâches réalisées :

La résidence a pu être présentée lors du conseil d'orientation 2023 de l'Urfist de Bordeaux, une réunion du comité de direction élargi de la direction de la documentation de l'université de Bordeaux et lors de deux séminaires de l'Association du Réseau des Urfist (ARU).

À l'écrit, nous avons privilégié le site de l'Urfist de Bordeaux, les réseaux sociaux, le carnet Hypothèse du réseau des Urfist, Arabesques, revue professionnelle des bibliothèques de l'ESR éditée par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes). Quelques listes de diffusion ont également été utilisées (nous diffusons ci-après divers recensements réalisés au cours de la résidence).

Nous avons également mis en place un ensemble de pages sur Wikipédia afin de documenter les actions des résidences. Cela a été complété par une importante campagne de communication réalisée sur Wikipédia à l'aide d'une bannière déployée du 5 au 11 juin. Visible des internautes visitant Wikipédia depuis la France, il y eu 88.267 clics sur la bannière, renvoyant l'internaute à la page principale de présentation du projet des résidences.

Ce rapport final vient achever cet axe. Dans un souci de répliquabilité et reproductibilité, nous avons veillé à documenter assez finement le déroulement de la résidence afin de servir d'inspiration aux résidences suivantes.

Ce qui a fonctionné :

- Bonne présence sur les réseaux sociaux.
- Le hub sur Wikipédia a grandement aidé lorsqu'il fallait communiquer sur les 3 résidences.
- Listes de diffusion internes à l'université, contacts dans Sygefor, listes externes (annexe).

Problèmes rencontrés :

- La résidence bordelaise et le MESR ont tous les deux proposés un article très proche sur les résidences à Arabesque.
- Trop d'informations à diffuser à certains moments.

Aspects d'amélioration pour la prochaine résidence :

- Envisager une couverture presse.
- Étudier la possibilité de diffuser un support de communication papier à distribuer dans les BU recherche (intégrées ou non) et laboratoire des personnes identifiées. L'occasion de se présenter auprès des bibliothécaires.
- Suggérer aux résidents d'ajouter une diapositive à toutes leurs présentations pour communiquer sur les actions communes.

WIKIPÉDIA
 L'encyclopédie libre

[Créer un compte](#)
[Se connecter](#)
...

≡ **Projet:Wikifier la science**
[Ajouter des langues](#) ▾

[Projet](#)
[Discussion](#)
[Lire](#)
[Modifier](#)
[Modifier le code](#)
[Voir l'historique](#)
[Outils](#) ▾

[🏠](#)
[Équipe](#)
[WikiCafés](#)
[Infolettre](#)
[Formations](#)
[Ressources](#)
[Questionnaire](#)
[Moodle](#)

Wikimedia France noue un partenariat avec le [ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche](#) dans le cadre du [2^e plan national pour la science ouverte](#) ¹ visant à généraliser un accès aux publications scientifiques ainsi que structurer et ouvrir les données de la recherche.

Annoncé dans la feuille de route du [plan national pour la science ouverte](#) ², le partenariat avec Wikimedia France s'inscrit dans le premier axe de travail *Généraliser l'accès ouvert aux publications*.

Plusieurs actions sont prévues dans le cadre du partenariat afin de former, sensibiliser et encourager l'utilisation et la réutilisation des données et publications de la recherche française à destination des étudiants et professionnels en activité ainsi que du grand public sur les projets Wikimedia.

La France s'est engagée à amplifier sa politique de science ouverte, notamment en renforçant l'acculturation

Portail d'information sur les résidences du MESR

WIKIPÉDIA
 L'encyclopédie libre

[Créer un compte](#)
[Se connecter](#)
...

Des wikimédiens sont en résidence dans l'enseignement supérieur et la recherche.

DÉCOUVREZ LEURS ACTIONS DE FORMATION ET D'INFORMATION.

≡ **Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie**
[Ajouter des langues](#) ▾

[Article](#)
[Discussion](#)
[Lire](#)
[Modifier](#)
[Modifier le code](#)
[Voir l'historique](#)
[Outils](#) ▾

La **taxe sur l'édition des ouvrages de librairie** est, en France, une taxe payée par les éditeurs à partir d'un certain chiffre d'affaires. Cet impôt sert à financer le [Centre national du livre](#) (CNL), qui soutient les auteurs et la diffusion des œuvres. Créée en 1976, la taxe a été supprimée en 2019 pour être remplacée par une subvention.

Historique [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

L'article 22 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 instaure une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ¹.

L'[Inspection générale des finances](#) liste la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie dans les 192 taxes à faible rendement ². Mais la mission n'estime pas que sa suppression est prioritaire.

En raison de la baisse du rendement des taxes affectées au CNL, l'assiette de la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie a été étendue aux éditeurs de livres numériques dans la loi de finances pour 2015 ³. Cette extension a permis d'augmenter le produit de la taxe d'environ 0,4 million d'euros ⁴.

Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie

Le Centre national du livre a été financé à l'aide de cette taxe entre 1976 et 2018.

Présentation

Titre	Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
Référence	1609 <i>undecies</i> du Code général des impôts

Bannière sur Wikipédia

Listes de diffusion

Courriel	Commentaire
acesouvert@groupe.renater.fr	Liste de discussion de la communauté du libre accès francophone, créée en 2013 suite aux rencontres Couperin
ahnaf@groupe.renater.fr	Association pour les Humanités Numériques Africaines (ahnaf)
bibliometrie@groupe.renater.fr	La bibliométrie est ici entendue au sens large : l'analyse statistique des publications scientifiques et ses différents usages possibles (politique documentaire, science ouverte, évaluation, cartographie des connaissances, fouille de données...).
bibrecherche@groupe.renater.fr	Services à la recherche en bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche française
culture.numerique@groupe.renater.fr	outil de communication et d'échange d'informations pour les chercheurs s'intéressant aux objets, aux pratiques et aux usages du numérique (ex-Ludovia)
datalibrarians@groupe.renater.fr	Liste d'échange sur les données de recherche destinée aux personnels de l'ESR
donnees-inter-reseaux@services.cnrs.fr	groupe de travail "DoReMITI" (anciennement Atelier Données) de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI) du CNRS s'attache à situer l'action de chaque réseau dans la gestion des données de la recherche
dh@groupe.renater.fr	association francophone des humanités numériques
openeducation_bu@groupe.renater.fr	réseau de professionnels de l'information et des bibliothèques français qui favorise le développement de politiques et d'initiatives dans des bibliothèques académiques de France autour des questions d'éducation ouverte et de ressources éducatives libres

Liste d'événements

Titre	Date	Organisateur
Journée de la protection des données	28 janvier	
Love Data Week	2 ^e semaine de février	
Open Data Day	1 ^{re} semaine de mars	
Semaine numérique des Urfist	mars	URFIST
Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques	31 mars	
Journée du libre éducatif	Avril	MENJ
Printemps de la données	Un mois à compter du 3 ^e lundi de mai	INRAE
Nuit européenne des chercheurs	Septembre	
Fête de la science	Octobre	
Journée mondiale de la statistique	20 octobre	
Open Access Week	Dernière semaine complète d'octobre	
Semaine DATA-SHS	2 ^e semaine de décembre	PUD

Listes de réseaux

Titre	Organisation
Congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication	SFIC
Congrès de l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes	AIFBD
Congrès de l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation	ADBU
Journées Nationales des Formateurs de l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation	ADBU
Congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences	ACFAS
Congrès de l'Association africaine des bibliothèques et des institutions d'Information	AfLIA
Journées du Réseau Méthodes Analyses Terrains Enquêtes en SHS	MATE
Journées du réseau des éditeurs scientifiques	Médecin
Journées réseau des pépinières de revues scientifiques en accès ouvert (Repères)	Repères
Journées du groupe utilisateurs de HAL	CasuHAL
Journées de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES)	ABES
LIBER	LIBER
Rencontres nationales de l'Association des responsables de communication des universités (COMOSUP)	COMOSUP
Journées Sciences et Médias	
webinaire Tuto@Maté	MATE
webinaire Parlons Science ouverte du CCSD	CCSD
webinaire Médecin	Médecin
Café numérique de la Dipso de l'INRAE	INRAE
C@fés Renatis	Renatis
Atelier Dialogu'IST de Renatis	Renatis
Réseau des bases de données	RBDD

Conclusion et perspectives pour 2024

La résidence Wikimedia a bénéficié d'un très bon accueil que ce soit au sein de l'Urfist de Bordeaux, du réseau des Urfist, de l'Université de Bordeaux et des autres universités néo-aquitaines et plus globalement du personnel de l'enseignement supérieur et la recherche. Cela a largement contribué aux bons résultats des actions réalisées. Le principal défi auquel nous avons dû faire face est le manque de temps des différents personnels de l'ESR. Les prochaines résidences devront poursuivre la réflexion sur ce sujet.

Les trois nouvelles résidences prévues en 2024 se mettent en place dans un environnement différent que lors du lancement de RéSoNA-Wikimédia en février 2023. Le partenariat entre le MESR et Wikimedia France est beaucoup plus connu et de nombreuses personnes au sein de l'enseignement supérieur et la recherche ont vu ou participé aux actions des résidences. Les efforts de communication devront néanmoins être poursuivis.

Quelques pistes pour poursuivre les effets de la résidence :

- Poursuivre les actions de formation à l'aide de formateurs extérieurs.
- Introduire un peu de Wikimedia dans les fiches de poste médiation scientifique / science ouverte.
- Approfondir les relations entre les universitaires et le groupe local bordelais.
- Continuer à relayer les actions en ligne des résidences.

Indicateurs d'atteinte des objectifs

	Objectif	Indicateur	Résultat	Commentaire
Court terme	Augmentation des données et publications ouvertes dans les pages Wikipédia et Wikidata	Nombre de contributions ajoutées durant les ateliers	127 références 665 modifications 585 photos	12
	Accroissement des compétences de la communauté wikimédienne en matière de science ouverte	Nombre de wikimédiens formés à la science ouverte	Entre 56 et 335	13
	Accroissement de la sensibilisation de la communauté universitaire locale	Nombre d'actions de sensibilisation	52	14
	Accroissement des compétences des médiateurs scientifiques des grands projets de l'université de Bordeaux	Nombre de médiateurs scientifiques formés	4 sur 8	15
	Accroissement de la sensibilisation des chercheurs	Nombre de chercheurs et de doctorants ayant contribué durant les ateliers	93	16
	Engager une dynamique de transformation des pratiques	Création effective des modules de formation Callisto	Publiés	

¹² Utilisation du Tableau de bord des programmes et événements ([Program & Events Dashboard](#))

¹³ Nombre d'abonnés à l'infolettre wikil@b via [l'espace personnel Wikimedia](#) et nombre de réponses au questionnaire. Le questionnaire fut accompagné d'une liste de ressources science ouverte diffusées sur [Zotero](#).

¹⁴ Dont 4 événements reportés ou annulés.

¹⁵ Tous les animateurs scientifiques des grands projets de l'université de Bordeaux ont été sensibilisés et une partie a également été formée.

¹⁶ Le blocage de l'Université de Bordeaux sur Wikipédia pendant 3 mois a fortement limité la contribution individuelle pour se concentrer sur le travail à plusieurs ou tous ensemble.

	Objectif	Indicateur	Résultat	Commentaire
Moyen terme	Augmentation du nombre de références scientifiques françaises en accès libre sur Wikimedia			
	Utilisation des formations Callisto au niveau régional et national	Mesure du nombre de personnes formées		
	Accroissement de la sensibilisation aux relations Science ouverte / Wikimedia	Mesure du nombre de téléchargements des guides produits	À mesurer ultérieurement	
	Accroissement des compétences des médiateurs scientifiques	Mesure du nombre de contributions autour des Grands programmes de recherche		

Modalités de transfert

Périmètre	Envisagé	Réalisé
Réseau Urfist	Présentation de la résidence dans diverses réunions du réseau des Urfist	Présentations lors du Petit et du Grand séminaire des Urfist
	Article dans le carnet Hypothèses	Publication d'un article en avril 2023 sur Hypothèses
	Accès aux formations Callisto	Publication d'un cours en février 2024 sur Callisto
Régional	À partir d'une communication sur les livrables réalisés en année 1, et avec une mise en application en année 2 sur les autres sites de Nouvelle-Aquitaine	Intervention lors du comité de direction élargi de la direction de la documentation de l'Université de Bordeaux
	Rédaction d'articles sur le blog de l'Urfist de Bordeaux pour promouvoir les actions menées dans le cadre de la résidence et la résidence elle-même	Intervention lors du Conseil d'orientation 2023 de l'Urfist de Bordeaux
	Présentation de la résidence dans des réunions régionales	15 billets entre février 2023 et mars 2024
	Compte-rendu des travaux menés à l'Urfist de Bordeaux	Participation aux actions du groupe local Wikimedia
National	Rédaction et présentation d'une communication aux JNE 2023	Campagne de communication sur Wikipédia
	Présentation Dirbuist 2024	Encart dans la revue Arabesques
	Accès aux formations Callisto via le CERED	Intervention au WikiCamp de Wikimedia France
International	Présentation devant le groupe de travail Citizen Science de LIBER	Diffusion de ressources sur Zotero, Zenodo, Canal-U et YouTube
	Soumission de communication au congrès LIBER 2024	Présentation à la WikiConvention francophone à Abidjan Hub « Wikifier la Science » sur Wikipédia

Budget 2023-2024

Financier	Poste	Alloué	Prévisionnel	Commentaire
MESR	Personnel	50 000 €	50 000 €	Rémunération du wikimédien en résidence (1 an)
	Investissement	1 500 €	1 500 €	Ordinateur portable + 2 écrans
	Fonctionnement	7 000 €	7 000 €	Déplacements, journée d'étude, etc.
URFIST	Personnel	4 500 €	4 500 €	1 mois supplémentaire
SAPS (UB)	Fonctionnement	4 500 €	4 500 €	Poursuite des formations en 2024
Total		67 500 €	67 500 €	

Crédits

Couverture

Visuel réalisé par openaccessweek.org à partir des illustrations suivantes :

- [Eleanor Roosevelt reads the Universal Declaration of Human Rights in 1949; FDR Presidential Library & Museum 64-165, CC-BY-2.0](#)
- [kiuye shemakame, CC-BY-SA-4.0](#)
- Photo by Hanne Pearce of artworks by Justin Pritchard and Devaki Joshi
- [Joe Knapper](#)
- [Katarina Lovrecic, CC-BY-SA-4.0](#)
- [Shaharima Parvin, CC-BY-SA-4.0](#)
- [Fernanda LeMarie - Cancillería del Ecuador, CC-BY-SA-2.0.](#)
- [Kemu Library, CC-BY-SA-4.0](#)
- [Samuel McDermott, Richard Bowman, Kerriane Harrington, William Wadswort, CC-BY-SA-4.0](#)
- Locks and Design by Kim Henze.

Icônes

- [Université de Bordeaux](#)
- [AntuDark icons actions, CC-BY-SA-3.0](#)

Annexes

Annexe 1. Réponse de l'Urfist à l'appel à projet du MESR

Annexe 2. Offre d'emploi

Description du projet que mènera le wikimédien en résidence recruté par l'établissement demandeur dans le cadre du partenariat entre Wikimedia France et le MESR

Titre du projet	Résidence "Science Ouverte Nouvelle Aquitaine" Wikimedia : RéSoNA-Wikimedia
Établissement porteur	Université de Bordeaux, Urfist de Bordeaux
Responsable(s) du projet	Raphaëlle Bats, co-responsable Urfist de Bordeaux
Date de lancement prévisionnelle	01 février 2022
Date de fin prévisionnelle	31 janvier 2023
Modalités de recrutement : durée du contrat, emploi type, intitulé du poste	1 an, renouvelable 1 fois cadre emploi : ingénieur d'étude - BAP F Intitulé du poste : F2B46 : Chargé.e de médiation scientifique

Résumé précis et explicite du projet
<p>Le projet "RéSoNA-Wikimedia" est un projet d'accueil d'un.e wikimédien.ne en résidence au sein de l'Urfist de Bordeaux, Université de Bordeaux pour une durée d'une année, éventuellement renouvelable une fois.</p> <p>L'objectif de la résidence est de construire des passerelles entre la communauté wikimedia et la communauté universitaire de Nouvelle Aquitaine, autour des enjeux de médiation scientifique et avec une focale sur la science ouverte comme outil, moyen et objectif du dialogue entre science et société. En effet, la résidence aura pour objectif de consolider l'usage des productions universitaires en accès libre sur des sites fortement consultés par les citoyens (l'écosystème wikimedia dans ce projet) et de promouvoir l'accès libre, au-delà de l'engagement envers la reproductibilité de la science et la fraternité internationale scientifique, comme un engagement envers l'information des citoyens (qui passe ici par wikimedia). Le projet vise donc à entretenir un dialogue de reconnaissance mutuelle des outils de production scientifique et de diffusion wikimédienne pour faciliter les transferts d'information Science-Société.</p> <p>Le programme de résidence s'articule autour de 5 axes de travail : identification, valorisation, animation, formation et communication. Dans chacun de ces axes, le.la résident.e s'appuiera sur le contexte universitaire et de recherche des deux universités bordelaises (dont les labos et les campus ont en vérité des assises sur toute la région) et sur la communauté wikimedia girondine pour produire des guides, des outils ou des formations qui seront exploitables en deuxième année de résidence sur toute la Nouvelle Aquitaine, et dans un temps plus pérenne au niveau national. Les thèmes retenus</p>

au fil de cette résidence comme les données, les forêts et les robots sont néanmoins des thèmes sur lesquels il y a déjà un travail de recherche ou d'organisation au niveau régional. Les retombées régionales seront donc effectives dès la première année, mais consolidées en deuxième année.

Identification : Il s'agit de cartographier la diffusion sur Wikimedia des productions scientifiques et médiatiques d'un projet de recherche, en soulignant les types (scientifique, médiatique, participative), formes (publications, data, etc.), accessibilités (et selon quels principes de science ouverte) et enfin auteurs/producteurs. Pour mener à bien cette phase, la personne en résidence travaillera sur les productions et publications du living lab de forêt expérimentale du campus de Floirac, Université de Bordeaux, avec lequel l'Urfist de Bordeaux travaille pour le projet ECODOC. La forêt expérimentale est un terrain parfait pour la résidence car la mise à disposition en termes de science ouverte des données et des publications des recherches qui y sont menées est au cœur de l'ADN du living lab. Ce premier axe permettra de prendre la mesure de l'audience des productions ouvertes sur wikimedia, pour définir par la suite des axes de travail et d'accompagnement de la diffusion. Un guide de la diffusion sur wikimedia des productions scientifiques avec un volet chercheurs/médiateurs scientifiques et un volet communauté wikimedia constitue le livrable de cet axe.

Valorisation : Il s'agit d'organiser des événements susceptibles de sensibiliser aux liens entre Wikipédia et la recherche, en s'appuyant sur un répertoire, à constituer, d'agents des universités de Bordeaux actifs dans les communautés Wikimedia locales. Ces agents seront des relais locaux pour créer des liens entre les deux communautés d'une part et entre wikimedia et la science ouverte d'autre part. A cette fin, une formation à la science ouverte leur sera proposée. Les événements seront construits autour d'un ou deux temps forts de wikimedia, qui seront à définir par le.résident.e. Pour exemple, la campagne 1Lib1Ref ou l'engagement envers les Sans Pages sont deux axes possibles de travail. A travers ces actions, il s'agira de faire une double sensibilisation : de la communauté wikimedia à la science ouverte, des chercheurs à wikimedia. Les actions seront construites autour de la valorisation des publications et des données accessibles. Cet axe sera nécessaire pour prendre la mesure du contexte communautaire sur lequel appuyer des actions de sensibilisation, de formation et d'animation. Un guide de conseils pour mener des campagnes de sensibilisation à la science ouverte à travers ces événements et avec l'appui d'acteurs relais constitue le livrable de cet axe.

Animation : Il s'agit d'organiser des ateliers de contribution et de création de pages avec des chercheurs, étudiants et citoyens en vue de trois objectifs : parler de la qualité de l'information et de la confiance (en Wikipedia comme dans la science), faire découvrir la science ouverte, apprendre à contribuer à un outil de savoir commun. Ces ateliers seront organisés autour de deux thèmes. Le premier thème est celui de la Robocup 2023. Cet événement international se tiendra à Bordeaux en juin 2023. Il est piloté par l'Université de Bordeaux et de nombreux partenaires régionaux. La médiation scientifique est un enjeu fort de la Robocup, et le projet SUNSET (label SAPS) de l'Université de Bordeaux et ses partenaires s'y engagent fortement. Travailler sur la Robocup est une opportunité pour bénéficier d'un ensemble de ressources accessibles, d'un réseau de médiateurs et d'un événement très attractif pour les citoyens. Le second thème est celui des recherches sur les forêts, en continuité avec le travail d'identification mené dans l'axe 1. Trois ateliers seront organisés pendant les résidences de recherche du projet ECODOC, piloté par Raphaëlle Bats, sur les campus de Floirac et Talence, et dans les bibliothèques municipales des villes de Floirac (Métropole de Bordeaux) et d'Arès (Bassin d'Arcachon). Ces deux séries d'ateliers seront un terrain parfait pour étudier les leviers de contribution des chercheurs, étude qui sera menée en partenariat avec les deux autres résident.e.s wikimedia reçus dans les Urfist et qui débouchera sur une communication à la Journée nationale d'étude des Urfist en septembre 2023. Cette communication constituera le livrable de cet axe.

Formation : Il s'agit de concevoir et créer une formation Callisto sur Wikimedia, l'open science et la recherche. La formation sera conçue en articulation avec les 2 autres résident.e.s, accueilli.e.s dans les Urfist Occitanie et Rennes. Le.la résident.e de Bordeaux développera deux blocs de cette formation : "Médiation scientifique et wikimedia" et "Données, dataviz et wikimedia". Ces deux blocs Callisto seront développés à partir d'une formation en présentiel qui sera organisée pour les médiateurs scientifiques du living lab et des Grands Projets de Recherche (GPR) de l'Université de Bordeaux et à partir d'une formation en distanciel des partenaires régionaux du Méta Atelier de la donnée Nouvelle Aquitaine. Les formations s'appuieront également sur les livrables des axes 1, 2 et 3. Le livrable final sera la formation Callisto elle-même et sa mise à disposition de toute la communauté pédagogique et scientifique.

Communication : Il s'agit d'assurer la communication autour de la résidence en direction du public de l'Urfist de Bordeaux dans la région Nouvelle-Aquitaine comme des partenaires de la résidence, mais aussi à un niveau national et international. La communication passera par la rédaction d'articles de blog, des présentations dans diverses réunions ou séminaires, la rédaction de rapports.

Contexte et /ou place et intérêt de l'initiative au regard de ce qui existe déjà

Des actions autour de Wikimedia existent déjà dans des établissements de l'ESR en Nouvelle-Aquitaine. Ainsi le SCD de l'Université Bordeaux Montaigne est très engagé dans les campagnes 1Lib1Ref et Les Sans Pages. Le SCD de l'Université de Bordeaux est très actif dans l'utilisation de Wikipedia dans les formations à la recherche documentaire au niveau licence et master. L'Urfist de Bordeaux propose des formations (découverte et atelier de contribution) aux doctorants et aux chercheurs. Cependant, ces actions ne sont pas centrées sur les enjeux communs à la dynamique science ouverte et wikimedia, et le projet de résidence "RéSoNA-Wikimedia" permettrait d'ajouter cette dimension, tout en bénéficiant d'un contexte local favorable et de relais locaux déjà actifs.

Sur le plan de la science ouverte, quatre des universités de Nouvelle-Aquitaine se sont dotées d'une feuille de route SO, cinq ont obtenu le label Science Avec et Pour la Société (SAPS), et toutes sont engagées dans un méta-atelier de la donnée au niveau régional (pilote par l'Urfist de Bordeaux) en vue de la mise en place dans chaque établissement d'atelier de la donnée ou tout au moins de dynamique de transformation des pratiques en termes de gestion et d'ouverture des données. Cependant, ces projets sont très centrés soit sur la recherche, soit sur la médiation. La résidence wikimedia permettrait de faire un pont entre ces deux axes, avec une attention portée aussi bien envers les communautés actives sur wikimedia, les communautés universitaires que les citoyens n'appartenant pas à ces communautés.

Sur le plan de la formation, l'Urfist de Bordeaux a pour axes clés de son programme : les enjeux de reproductibilité et d'intégrité (en d'autres termes les données et leur ouverture), les enjeux science et société (en d'autres termes la communication, la médiation et la recherche participative) et enfin les enjeux de droit de la propriété intellectuelle et du numérique (en d'autres termes la science ouverte). En parallèle de ce programme régional, le réseau des Urfist offre de nombreuses formations à la médiation scientifique, à la science ouverte, aux données de la recherche. L'Urfist Occitanie propose déjà des ateliers Wikipedia, de même que Bordeaux. Le Centre de Ressource sur les Compétences (CERED), labellisé par Recherche Data Gouv et piloté par le réseau des Urfist, coordonne et centralise les formations Callisto

proposées sur les données. Cependant, Wikimedia n'a pas encore fait l'objet de formations Callisto, ni n'a été pensé comme clé pour lier les différents axes : données, droit et société. C'est dans ce sens que la résidence organisée à Bordeaux sera développée, pour proposer de nouvelles formations en présentiel ou distanciel et de nouveaux blocs de formation Callisto pour compléter les productions du réseau.

Enfin, l'Urfist de Bordeaux est engagée sur plusieurs projets de recherche ou d'étude autour de l'évolution de la communication scientifique compte tenu de l'essor de la dimension "ouverture à la société" de la science ouverte. Dans ce cadre, l'Urfist de Bordeaux pilote l'organisation, sur ce même thème, de la Journée nationale d'étude du réseau des Urfist, qui se tiendra à Bordeaux fin septembre 2023. De même, l'Urfist de Bordeaux est porteuse du projet ECODOC, espaces communs de documentation, qui vise à interroger les nouvelles formes d'écriture de la science et la mise en dialogue de ces productions scientifiques, médiatiques et transmédiatiques. Cependant, dans ces projets la dimension de Wikipedia à la fois comme production transmédiatique de la science et comme lieu de mise en accès des données et publications ouvertes n'avait pas été envisagée. La résidence permettrait d'apporter une dimension complémentaire et en vérité nécessaire à ces deux projets.

Ainsi le projet de résidence bénéficiera d'un contexte local solide sur la communication scientifique, la science ouverte et la formation, mais qui a conscience des limites de ses actions et des bienfaits d'une ouverture, comme celle que l'accueil d'une personne en résidence peut apporter, vers d'autres pratiques, d'autres systèmes de légitimation, d'autres dynamiques communautaires.

Objectifs. Préciser en quoi le projet contribue au 2^e Plan national pour la science ouverte (axes et mesures concernées) ; à la Feuille de route 2021-2024 de données, algorithmes et codes sources ; à favoriser les liens entre science et société conformément à la LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 ; et à la politique de site le cas échéant.

En quoi le projet contribue 1/ à faire rayonner nationalement et internationalement la science ouverte au-delà de la sphère scientifique, 2/ à transformer la logique d'ouverture des publications scientifiques pour les transformer en biens communs, et 3/ à engager une dynamique de transformation des pratiques pour que cet usage devienne la norme.

Le projet "RéSoNA-Wikimedia" contribue à :

1/ Faire rayonner nationalement et internationalement la science ouverte au-delà de la sphère scientifique. Cet objectif s'inscrit pleinement dans le deuxième axe du deuxième plan pour la science ouverte "structurer partager et ouvrir les données de la recherche"

- En cartographiant la diffusion de publications et données en Science ouverte sur Wikipédia pour en mesurer le rayonnement actuel de la SO au-delà de la communauté scientifique et identifier les manques à combler.
- En structurant la résidence autour de projets, tels que la robocup ou ECODOC, qui intègrent les questions de médiation et d'ouverture à la société comme principes, répondant ainsi aux préconisations de la loi de programmation de la recherche en créant du lien entre science et société.
- En formant des acteurs de la communauté wikimédienne locale à la science ouverte. L'identification de relais locaux existants et la constitution d'un réseau de contributeurs permettra une plus grande efficacité dans la transformation des pratiques, d'abord de manière quantitative, puis dans un second temps qualitative avec une montée en compétence des wikipédiens.
- En conduisant des ateliers de contribution et de création de pages avec des publics hors du

champs académique.

2/ Transformer la logique d'ouverture des publications scientifiques pour les transformer en biens communs selon le premier axe du plan pour la science ouverte : "généraliser l'accès ouvert aux publications"

- En formant des médiateurs scientifiques, des chercheurs et des professionnels de l'information pour leur faire percevoir les enjeux de la présence des jeux de données sur Wikidata, des dataviz sur wikimedia commons et des ressources science ouverte sur wikipedia. Ceci doit permettre une meilleure appropriation de la science ouverte et encourager un politique de données FAIR au sein des projets de recherche.
- En sensibilisant les communautés académiques au lien entre science ouverte et information des citoyens, à travers des actions autour d'événements tels que 1Lib 1Ref ou les Sans Pages.
- En organisant des ateliers de contribution mêlant chercheurs et citoyens autour de projets relatifs au domaine de recherche des chercheurs.
- En formant des acteurs de la communauté académique qui sont aussi des acteurs de la communauté wikimédienne locale à la science ouverte.

3/ Engager une dynamique de transformation des pratiques pour que cet usage devienne la norme, en accord avec le quatrième axe du plan pour la science ouverte : "transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut"

- En proposant une série de formations sur la science ouverte pour les wikimédiens du monde universitaire.
- En proposant une formation Callisto conçue en collaboration avec les deux autres résident.e.s afin de fournir les outils aux chercheurs pour faire évoluer leurs pratiques en termes à la fois de science ouverte et d'outils de diffusion au grand public. Les supports, produits par la résidence bordelaise, porteront sur le rapport entre la contribution à Wikimédia et la médiation scientifique et l'accent sera également mis sur la question des données de la recherche, leur intégration sur Wikidata et leur exploitation en Dataviz par exemple.
- En produisant une étude, avec les deux autres résident.e.s sur les leviers de contribution à Wikimedia et qui sera présentée dans la journée nationale d'étude du réseau Urfist. Cette étude servira à concevoir des formations plus adaptées.

Modalités de réalisation du projet (phasage, tâches, calendrier)

Axe 1 : Identification

Février à avril 2023

Tâches :

- Réalisation d'une cartographie des productions diffusées sur wikipedia : types (scientifique, médiatique, participative), formes (publications, data, etc.), accessibilité (et selon quels principes de science ouverte) et enfin auteurs/producteurs.
- Rédaction d'un guide de la diffusion sur wikimedia des productions scientifiques avec un volet chercheurs/médiateurs scientifiques et un volet communauté wikimedia.

Calendrier :

- Ce travail sera mené pendant les 3 premiers mois de la résidence.
- Si cette résidence est prolongée d'une année, la deuxième année consistera à accompagner des relais locaux dans les universités pour réaliser ces audits d'audience wikimedia.

Axe 2 : Valorisation

Février 2022-Janvier 2024

Tâches :

- Identification des relais wikimedia dans la communauté universitaire de Bordeaux (chercheurs, enseignants, agents, doctorants)
- Formation les relais identifiés à la science ouverte
- Organisation et coordination d'au moins 1 événement avec ces relais
- Rédaction d'une fiche pratique de mobilisation des relais sur des actions de sensibilisation commune science ouverte/wikimedia.

Calendrier :

- Ce travail sera mené pendant le 1er semestre 2023 pour l'identification des communautés et pendant la deuxième partie de la résidence pour les actions de sensibilisation.
- Si cette résidence est prolongée d'une année, la deuxième année permettra de travailler à renforcer les compétences des relais, d'identifier des relais dans les autres universités de Nouvelle Aquitaine et de proposer des fiches pour d'autres temps forts à valoriser.

Axe 3 : Animation

Mai à Décembre 2023

- Organisation d'ateliers de contribution à wikimedia avec des citoyens et des équipes de recherche : trois sites : Floirac (campus du living lab), Campus Talence (ST) et Ville Arès (hors Campus).
- Etude des leviers de motivation de la contribution à Wikipedia
- Rédaction et présentation d'une communication aux JNE 2023

Calendrier :

- Cette phase démarrera au printemps 2023 jusqu'à l'automne 2023.
- S'il y a une deuxième année : Faire des ateliers autour de projets de recherche des autres universités de Nouvelle Aquitaine.

Axe 4 : Formation

Avril à décembre 2023

Tâches :

- Conception collaborative avec les deux autres résident.e.s d'une formation Callisto dédiée à Wikimedia, la recherche et la science ouverte.
- conception et création d'un bloc/brique/module de cette formation sur le thème de la médiation scientifique et wikimedia
- conception et création d'un bloc/brique/module de cette formation sur le thème des données et wikimedia

Calendrier :

- Conception de la formation globale avec les autres wikimédiens et les urfist Occitanie, Bordeaux et Rennes : avril à août 2023
- Création des modules spécifiques à l'Urfist de Bordeaux : septembre à décembre 2023
- Si la résidence est prolongée d'une année, les modules de formation seront mis en œuvre dans des formations hybrides et avec un volet formation de formateurs.

Axe 5 : Communication

Février 2023 à Janvier 2024

Tâches :

- Rédaction d'articles sur le blog de l'Urfist de Bordeaux pour promouvoir les actions menées dans le cadre de la résidence et la résidence elle-même
- Présentation de la résidence dans des réunions internes à l'Université de Bordeaux : codir et cordirel de la direction de la documentation, SUNSET (projet labellisé SAPS).
- Présentation de la résidence dans des réunions régionales, et notamment dans le cadre du Meta-Atelier de la Donnée Nouvelle Aquitaine : groupe de travail sur les données de la recherche piloté par l'Urfist de Bordeaux et composé des Universités de Nouvelle Aquitaine et des grands établissements de la région (INRIA, INP, Sciences-Po).
- Présentation de la résidence dans diverses réunions du réseau des Urfist et notamment dans les séminaires de l'ARU.
- Présentation de la résidence dans des événements nationaux : Dirbuist
- Rédaction d'un article pour le carnet d'hypothèse du réseau des Urfist
- Rédaction d'un rapport final, qui sera ajouté au rapport d'activité 2023 de l'Urfist de Bordeaux

Calendrier :

- La communication et la dissémination auront lieu tout au long de la résidence.
- Si la résidence est prolongée, la dimension de promotion nationale et internationale sera davantage poussée via la soumission de communication aux congrès de LIBER ou de l'ADBU.

Résultats attendus (descriptif précis – par exemple : public cible, ressources produites, démonstrateurs) et livrables [20 lignes maximum]

Le projet “RéSoNA-Wikimedia” sera considéré comme un succès s’il répond positivement aux trois objectifs suivants :

1/ faire rayonner nationalement et internationalement la science ouverte au-delà de la sphère scientifique.

- public cible : communautés wikimedia locales, citoyens
- ressources produites : contribution à des pages wikipedia et à wikidata et wikimedia commons
- livrables : un guide sur la diffusion sur wikimedia des productions scientifiques en science ouverte, volet communauté wikipedia et un guide de conseils pour mener des campagnes de sensibilisation à la science ouverte à travers des événements clés de Wikimedia et avec l’appui d’acteurs relais locaux.

2/ transformer la logique d’ouverture des publications scientifiques pour les transformer en biens communs,

- public cible : chercheurs, doctorants, personnels supports de la recherche et notamment les médiateurs scientifiques
- ressources produites : formations Callisto
- livrable : guide sur la diffusion sur wikimedia des productions scientifiques en science ouverte, volet communauté recherche.

3/ engager une dynamique de transformation des pratiques pour que la science ouverte devienne la norme.

- public cible : chercheurs, doctorants
- ressources produites : formations Callisto
- livrable : une communication scientifique sur les leviers de motivation à la contribution sur wikipedia pour la JNE 202.

Acteurs impliqués / partenaires (rôles et nature de l’engagement : financement, compétences, etc.) [10 lignes maximum]

L’Urfist de Bordeaux assure le pilotage de la résidence et l’encadrement fonctionnel, ainsi que la mise en relation avec les partenaires en Nouvelle Aquitaine, l’accompagnement pédagogique, la gestion des formations et la gestion administrative et financière.

La Direction de la documentation de l’Université de Bordeaux assure un rôle de partenariat sur les formations science ouverte, de relais local, de mise à disposition de locaux et de gestion administrative et financière.

Le Wikituteur coordonne les trois wikimédiens en résidence, notamment pour le suivi et les tableaux de bord de leur activité, et assure la communication de l’ensemble du projet de résidences. Les deux autres Wikimédiens en résidence seront des partenaires clés pour la conception collaborative des formations Callisto et pour la conduite d’une étude commune autour des leviers de motivation à la contribution.

La fondation Callisto et son ingénieur pédagogique accompagnent les wikimédiens dans la prise en

main du logiciel Moodle et la création du module de formation.

Les équipes des projets de recherche pilotes participent par mise à disposition de savoirs et l'engagement sur des ateliers.

Budget (dont cofinancement, préciser le statut des co-financements : en cours de demande, obtenu). Préciser le montant demandé et la nature des dépenses et réalisations financées. Préciser la pertinence du financement alloué au regard des objectifs visés. [20 lignes maximum]

Dotation du ministère :

Personnel : 50 000 euros pour le recrutement d'un.e wikimédien.ne en résidence pour un an.

Investissement : 1500 euros pour l'achat de matériel, ordinateur, logiciels.

Fonctionnement : 7000 euros pour des dépenses telles que les déplacements en Nouvelle Aquitaine, déplacements dans les séminaires du réseau Urfist (Juin 2023, Janvier 2024) ou pour la réunion entre les 3 résidents wikimedia des Urfist partenaires (Printemps 2023).

Cofinancement :

La Direction de la documentation de l'Université de Bordeaux met à disposition des locaux et un bureau, ainsi que du personnel pour la gestion administrative, RH et financière.

L'URFIST de Bordeaux met à disposition 0,1 ETP pour contribuer à ce projet.

La fondation Callisto met à disposition 0,05 ETP pour contribuer à ce projet.

Dispositif de suivi et d'évaluation (modalités de recueil et d'analyse des résultats, organisme et acteurs impliqués, partage des indicateurs co-construits avec les autres acteurs du partenariat MESR/wikimedia...) [15 lignes maximum]

Le.la wikimédien.ne sera chargé.e de tenir des listes d'émargements pour chacun des évènements organisés afin de recenser le nombre de participation et éventuellement d'obtenir les coordonnées de futurs relais, dans le respect du RGPD.

Il.elle tiendra aussi un journal de bord contenant l'historique des pages wikipédia créées/modifiées, notamment dans le but d'une évaluation quantitative.

Il.elle sera enfin chargé.e de la rédaction des livrables détaillés dans les différentes sections permettant d'évaluer et de suivre la progression de son action

Le wikipédien sera chargé de faire remonter les résultats des trois wikimédiens et de suivre le déploiement des différentes actions sur tout le territoire

L'ingénieur pédagogique en charge de la plateforme Callisto fera remonter les statistiques de consultations et de téléchargement des pages et de supports de formation conçus par les wikimédiens.

Indicateurs d'atteinte des objectifs (quantitatifs, qualitatifs) à court et moyen termes [15 lignes maximum]

Les indicateurs à court terme sont :

- Augmentation des données et publications ouvertes dans les pages wikipedia : mesure du nombre de contributions ajoutées dans les ateliers organisés pendant la résidence
- Accroissement des compétences de la communauté wikipédienne en matière de science ouverte : mesure du nombre de wikipédiens formés à la science ouverte
- Accroissement de la sensibilisation de la communauté universitaire locale : mesure du nombre d'actions de sensibilisation menées dans l'année
- Accroissement des compétences des médiateurs scientifiques des grands projets de l'université de Bordeaux : mesure du nombre de médiateurs scientifiques formés
- Accroissement de la sensibilisation des chercheurs : mesure du nombre de chercheurs et de doctorants ayant contribué pendant les ateliers.
- Création effective des modules de formation Callisto

Les indicateurs à moyen terme sont :

- Augmentation du nombre de références scientifiques françaises en accès libre sur wikimedia.
- Utilisation des formations Callisto au niveau régional et national : mesure du nombre de personnes formées.
- Accroissement de la sensibilisation aux relations SO/wikimedia : mesure du nombre de téléchargement des guides produits.
- Accroissement des compétences des médiateurs scientifiques : mesure du nombre de contributions autour des GPR.

Modalités de transfert (méthodes, processus, outils, résultats) [20 lignes maximum]

Le transfert de connaissances, méthodes et outils se fera à plusieurs niveaux :

Transfert Régional :

- A partir d'une communication sur les livrables réalisés en année 1, et avec une mise en application en année 2 sur les autres sites de Nouvelle Aquitaine.
- Rédaction d'articles sur le blog de l'Urfist de Bordeaux pour promouvoir les actions menées dans le cadre de la résidence et la résidence elle-même
- Présentation de la résidence dans des réunions régionales, et notamment dans le cadre du méta-Atelier de la Donnée Nouvelle Aquitaine : groupe de travail sur les données de la recherche piloté par l'Urfist de Bordeaux et composé des Universités de Nouvelle Aquitaine et des grands établissements de la région (INRIA, INP, Sciences-Po).
- Compte-rendu des travaux menés à l'Urfist de Bordeaux : bloc du rapport d'activité 2023 de l'Urfist de Bordeaux

Transfert au sein du Réseau Urfist :

- Présentation de la résidence dans diverses réunions du réseau des Urfist et notamment dans les séminaires de l'ARU.
- Article dans Hypothèses Carnet d'info des Urfist : Comptes-rendus des travaux menés en lien avec les deux autres wikimédiens dans le cadre de leur travaux communs
- Accès aux formations Callisto pour des formations organisées dans le réseau des Urfist

Transfert national :

- Rédaction et présentation d'une communication aux JNE 2023
- Présentation Dirbuist 2024

- Accès aux formations Callisto sur les données et wikimedia via le CERED : Centre de Ressources labellisé par Recherche Data Gouv, et piloté par le réseau des Urfist.

Transfert international

- Le transfert international peut être envisagé en fin d'année 1 sous la forme d'une présentation devant le groupe de travail Citizen Science de LIBER, dont la co-responsable de l'Urfist de Bordeaux est membre.
- Le transfert international sera poursuivi en année 2 avec une soumission de communication au congrès LIBER 2024.

Chargé.e de mission RéSoNA-Wikimedia/Wikimédien.ne en résidence F/H

Ref : 2022-1072514

Fonction publique

Fonction publique de l'État

Employeur

Université de Bordeaux

Localisation

Pessac

Domaine : Lecture publique et documentation

Date limite de candidature : 08/01/2023

Nature de l'emploi Emploi ouvert uniquement aux contractuels	Nature du contrat CDD d'1 an	Expérience souhaitée Confirmé
Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) 29680 € brut/an	Catégorie Catégorie A (cadre)	Management Non renseigné
		Télétravail possible Oui

Vos missions en quelques mots

Nous recherchons une.e **Chargé.e de mission RéSoNA-Wikimedia/Wikimédien.ne en résidence**. Le projet RéSoNA-Wikimedia est un projet d'accueil d'une.e wikimédien.ne en résidence pour 1 an.

L'objectif de cette résidence est de construire des passerelles entre la communauté wikimedia et la communauté universitaire de Nouvelle Aquitaine, autour des enjeux de médiation scientifique et avec une focale sur la science ouverte comme outil, moyen et objectif du dialogue entre science et société.

Le programme de résidence s'articule autour de 5 axes de travail : identification, valorisation, animation, formation et communication, qui visent à sensibiliser à la fois la communauté

universitaire aux projets Wikimedia et aux licences libres de partage de la connaissance et la communauté Wikimédienne à la science ouverte.

En qualité de Chargé.e de mission RéSoNA-Wikimedia/Wikimédien.ne en résidence, **vos**

activités se déclinent sur plusieurs axes :

Principalement, vous :

- réalisez une cartographie des productions open access diffusées sur les projets Wikimedia
 - organisez des événements de valorisation des projets Wikimedia sur des thématiques liées à des projets de recherche locaux ainsi que des événements contributifs en Nouvelle-Aquitaine en lien avec des événements tels que la Robocup.
 - concevez et proposez des formations pour le public cible de l'Urfist de Bordeaux
- Vous êtes également amené.e à :
- réaliser les livrables liés à chaque axe de la mission principale : guide de diffusion, guide d'animation, supports de formation, etc.
 - assurer le relais avec les communautés de contributeurs existantes et susciter de nouveaux engagements.
 - assurer la communication autour de la résidence, notamment auprès de l'ensemble du réseau Urfist
 - évaluer les actions tout au long de la résidence et en faire le bilan.

Profil recherché

Vous comprenez les enjeux des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en faveur de l'Open Science et de l'Open content

Vous connaissez les projets Wikimedia ciblés : Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata, Wikisource, DBPédia, et/ou d'autres et les licences ouvertes de partage de contenus (notamment Creative Commons)

Vous savez animer et coordonner des groupes projet et organiser des événements contributifs / collaboratifs

Vous maîtrisez le document numérique (traitement, archivage, standards, aspects juridiques) et les outils informatiques utilisés pour les projets wikimédiens (Openrefine ; Pattypan ; Programs & Events Dashboard)

Doté.e de capacités rédactionnelles, vous êtes contributeur.trice confirmé.e des projets Wikimedia

Doté.e de qualités relationnelles et pédagogiques, vous connaissez les principes et techniques de médiation

Niveau d'études minimum requis

Niveau

Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

A propos de l'offre

Informations complémentaires

CDD de 12 mois

CV et lettre de motivation à envoyer jusqu'au 08/01/2023 par mail à l'adresse:
candidature@u-bordeaux.fr

Les candidatures seront étudiées au fil de l'eau. Nous prendrons contact avec les candidats retenus pour un entretien à partir du 09/01/2023

Conseil : votre lettre de motivation est lue et nous apporte des éléments complémentaires à votre CV !

Statut du poste

Vacant à partir du 01/02/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de mission numérique